

2026-01-27, Šilėnai

Šilėnuose saugomas **medinis Švč. Trejybės paveikslas yra kilęs iš Vilniaus arkikatedros lobyno**; jis buvo išgabentas upe 1655 m. kartu su vertingiausiomis katedros lobyno dalimis, patyrė Rusijos caro kazokų užpuolimą ir grumtynių metu pamestas, vėliau buvo rastas bei integruotas į vietos sakralinį gyvenimą.

Galima įvykių rekonstrukcija

1655 m. rugpjūčio pradžioje, Vilniui atsidūrus karo chaose, iš arkikatedros lobyno išgabentas laivas išplaukė žemyn Nerimi. Rugpjūčio naktis šiame regione trunka apie 6–7 valandas, o aušra prasideda jau apie 4:30–5:00. Jei **laivas išplaukė naktį**, didžioji kelio dalis vyko tamsoje, o kritiniai įvykiai galėjo įvykti jau brėkstant.

Neris XVII a. buvo vandeningesnė nei šiandien, todėl net vasaros pabaigoje išliko pakankamai gili ir srauni. Šiame ruože jos tėkmės greitis galėjo siekti apie 1,3–1,7 m/s, o rėvose – iki +/-2 m/s. Tokiu greičiu judantis laivas atkarpą nuo Vilniaus iki Saidės rėvos (apie 20 km) būtų įveikęs per 3–5 valandas. Tai reiškia, kad auštant jis turėjo būti ties Saidės žiotimis ar jų apylinkėmis.

Kazokai, sužinoję apie išplaukusį laivą, galėjo reaguoti greitai. Raitelis persekiodamas **juda spartesniu žingsniu - 15–20 km/h**, todėl sausuma judanti kariuomenė turėjo akivaizdų pranašumą. Manau, kad sausumos keliai abiem Neries krantais sudarė galimybę ne tik vytis, bet ir aplenkti laivą. Kairiajame krante nuo Vilniaus pro Grabijolus ėjo senasis kelias palei pat upę, o dešiniajame krante kelias pro Žvėryną, Kopyčninkus, Valus ir Saidės rėvą „nukirto“ didžiąsias Neries kilpas. Manau, kad to meto karo vadai buvo išmintingi ir tokiam karo manevrui galėjo kazokus padalinti į du būrius: vienas galėjo spausti laivą iš paskos (kad nepamestų, jei tasai kur sustotų), o kitas – aplenkti ir užimti pozicijas priekyje.

Šiame upės ruože iki šiol išlikusios medinio tilto liekanos rodo, kad čia nuo seno buvo ne vietinės reikšmės kelias, jungęs abu Neries krantus. Tai svarbus indikatorius, kad XVII a. šiose apylinkėse egzistavo reikšmingi keliai. Dabartinis kraštovaizdis — tankiai apaugę miškais krantai — klaidina, tačiau tilto liekanos liudija, kad kazokai, tikėtina, judėjo geru keliu, o ne krūmynais ar laukais.

Ties Saidės žiotimis prasideda rėvų ruožas – sekus, akmenuotas, su stipresne srove ir turbulencija. Prieš Saidės rėvą Neris yra gili ir vandeninga, tačiau pačioje rėvoje upė staiga tampa negili, vanduo kunkuliuoja, o tėkmės kryptis vietomis sunkiai nuspėjama. Patirtis plaukiant baidare rodo, kad praplaukti įmanoma tik laikantis dešiniojo kranto, o srovė čia sukuria absoliučiai chaotišką hidrodinamiką. Todėl stambesnių gabaritų laivui ši atkarpa buvo ypač sudėtinga. Senieji sielininkai sakydavo, kad „jei jau praplaukei Saidės rėvą, toliau kelias lengvas“, kas patvirtina šios vietos pavojingumą.

Maždaug už vieno kilometro žemiau Saidės rėvos Neris daro ryškų posūkį **į kairę**. Toks posūkis lemia, kad išcentrinė jėga ir pagrindinė srovės galia stipriausiai veikia **dešinią krantą**, į kurį natūraliai nešami ir priplakami plūduriuojantys objektai. Jei grumtynės būtų įvykusios **žemiau šio posūkio**, hidrodinamiškai tikėtina, kad bet koks į vandenį patekęs objektas – įskaitant paveikslą – būtų priplaktas **kairiajame** krante. Tačiau liaudies pasakojimai sieja radinį su Šilėnais, esančiais dešiniajame krante. Todėl galima daryti išvadą, kad laivo užgrobimas įvyko **ne toliau kaip Saidės rėvos ruože**, t. y. **aukščiau posūkio į kairę**, kur hidrodinaminės sąlygos lemia objektų priplakimą prie dešiniojo kranto.

Hipotezėje keliama prielaida, kad įgula galėjo atidaryti bent vieną dėžę ir sąmoningai išversti jos turinį į upę, siekdama, kad vertybės nepatektų priešui. Tai paaiškintų Šilėnuose išlikusį pasakojimą apie upėje rastus perlus – smulkesnės brangenybės galėjo pasklisti srovėje, o didesnes, išverstas kartu su dėže, kazokai galėjo susirinkti.

Medinis Paveikslas, patekęs į vandenį plūduriavo. Rėvų sūkuriai ir atgalinės srovės dažnai „priklijuoja“ plūduriuojančius daiktus prie artimiausio kranto. Jei mūšis vyko ties Saidės rėvomis, paveikslas galėjo būti priplaktas prie dešiniojo kranto, iš kur XVII a. atvirose ganyklose ganę piemenys jį galėjo pastebėti ir nunešti į artimiausią jiems kaimą – Šilėnus, į Šilėnų tuometę bažnytelę.

Jei Paveikslas būtų išmestas į kairiąją krantą, logiškiausia būtų buvę jį nunešti į **Rykantų bažnyčią**, veikusią nuo **1585** m. Todėl geografinė logika, upės dinamika ir vietos pasakojimai sutampa: tikėtina, kad įvykiai vyko **Saidės rėvos** apylinkėse, o paveikslas į Šilėnus pateko iš dešiniojo kranto.

Sviliškių „piratai“ ir grafas Tiškevičius (1857 m.)

1857 m. grafas Konstantinas Tiškevičius leidosi į didžiąją ekspediciją Nerimi — nuo ištakų iki žiočių. Jis rinko vietos žmonių pasakojimus, legendas, padavimus, aprašė kaimus, brastas, kelius ir viską sudėjo į knygą *Neris ir jos krantai* (1861). Būtent šios kelionės metu jis Sviliškes pavadino „piratų kaimu“.

Žodis "piratai", visiškai nebūdingas Lietuvos tautosakai, gali būti **tiesioginis 1655 m. įvykių aidas**. Jei kazokai, užgrobę lobį, laivą sugadino ar padegė, jo likučiai galėjo nuplaukti pasroviui ir prisišvartuoti **dešiniajame krante**, netoli Sviliškių. Vietos žmonės galėjo rasti laivo likučius, o jų pasakojimai, perduoti Tiškevičiui po dviejų šimtmečių, jam galėjo pasirodyti tokie neįtikėtini, kad jis juos šmaikščiai pavadino „piratų istorijomis“.

Taigi Sviliškių „piratai“ gali būti ne folkloro fantazija, o **tolimas 1655 m. įvykių atgarsis**, išlikęs vietos atmintyje iki XIX a.

Išvada:

Jei kada nors būtų planuojama **ekspedicija ieškoti į upę išverstų lobio likučių ir/ar laivo liekanų**, labiausiai tikėtinas paieškų ruožas būtų:

- Saidės rėva,
- ir maždaug vieno kilometro atkarpa žemyn iki posūkio į kairę,
- dešiniajame Neries krante,
- o laivo likučių - pakrantėje iki Sviliškių.

Na, o **Paveikslo tolimesnę istoriją, kuri ir yra mano hipotezės objektas**, išdėsičiau ankstesniame laiške.

Laivo užpuolimo vieta.

Sausumos kelio pranašumas akivaizdus lyginant su Neries vingiais.

